

2022

Test di Ipotesi

Una introduzione, con codici in Matlab e R

$$\pi(\mu_x, \mu_y) = 1 - \Phi\left(-\phi_{\frac{\alpha}{2}} - \frac{\mu_x - \mu_y}{\sqrt{\frac{\sigma_x^2 + \sigma_y^2}{n + m}}}\right) + \Phi\left(\phi_{\frac{\alpha}{2}} - \frac{\mu_x - \mu_y}{\sqrt{\frac{\sigma_x^2 + \sigma_y^2}{n + m}}}\right)$$

Paolo Maccallini

Index

1	Introduzione.....	2
2	Test della media di un legge normale.....	2
2.1	Con varianza nota.....	2
2.1.1	Two sided.....	2
2.1.2	One sided.....	8
2.2	Con varianza ignota.....	14
2.2.1	Two sided.....	14
2.2.2	One sided.....	16
3	Comparazione delle medie di due popolazioni normali.....	17
3.1	Con varianze note.....	17
3.1.1	Two-sided.....	17
3.1.2	One-sided.....	21
3.2	Con varianze ignote (Student's t Test).....	23
1.1	Comparazione delle medie di due popolazioni di legge ignota.....	30
4	Riferimenti.....	35

1 Introduzione

DEF. 1 (test di ipotesi). Indichiamo con H_0 l'ipotesi da testare, e la chiamiamo *ipotesi nulla* (null hypothesis). Il test consiste nel decidere se può essere rigettata: si considera da rigettare se la probabilità che i dati siano dovuti ad H_0 è minore o uguale a una *soglia di significatività* (level of significance), generalmente indicato con α .

DEF. 2 (errori). Si commette un errore di tipo I quando si rigetta una ipotesi nulla che in realtà è vera. Si commette un errore di tipo II quando si manca di rigettare una ipotesi nulla che in realtà è falsa.

DEF. 3 (ipotesi semplice, ipotesi composta). Supponiamo che l'ipotesi nulla concerna la natura della distribuzione della variabile aleatoria di cui abbiamo i dati sperimentali. In questo caso diciamo che H_0 è semplice quando definisce completamente la distribuzione (ad esempio, per una legge normale, definisce la media e la varianza), diciamo che è composta quando fornisce un ambito di definizione (ad esempio, per una legge normale, definisce la varianza e un limite superiore per la media).

2 Test della media di un legge normale

2.1 Con varianza nota

2.1.1 Two sided

Si supponga di avere n misure X_1, X_2, \dots, X_n di una v.a. che sappiamo essere normale con varianza nota σ^2 . Si supponga di voler testare la ipotesi semplice $H_0: \mu = \mu_0$. Definiamo allora uno spazio a n dimensioni del tipo

$$\text{Eq. 1} \quad C = \{X_1, X_2, \dots, X_n: |\bar{X}_n - \mu_0| > c\}$$

detto *regione critica*¹. Calcoliamo poi la probabilità che le misure cadano in C . Noi sappiamo che la densità di \bar{X}_n , sotto la ipotesi nulla, è data da $N\left(\mu_0, \frac{\sigma^2}{n}\right)$, quindi la probabilità che \bar{X}_n verifichi la regione critica è data da

$$P_{\mu_0}(|\bar{X}_n - \mu_0| > c) = 2\Phi_{\mu_0, \frac{\sigma}{\sqrt{n}}}(\mu_0 - c)$$

Si ricorda poi che $\Phi_{\mu_0, \frac{\sigma}{\sqrt{n}}}(\mu_0 - c) = \Phi\left(\frac{\mu_0 - c - \mu_0}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}}\right) = \Phi\left(-\frac{c\sqrt{n}}{\sigma}\right)$, quindi la probabilità cercata si scrive

$$\text{Eq. 2} \quad P_{\mu_0}(|\bar{X}_n - \mu_0| > c) = 2\Phi\left(-\frac{c\sqrt{n}}{\sigma}\right)$$

dove il pedice sta a indicare che è una probabilità *sotto* la nostra ipotesi nulla. Si può anche dire che definita la v.a.

¹ Si tenga presente che \bar{X}_n è sia una variabile aleatoria che la media aritmetica delle n misure. Nella disequaglianza il suo ruolo è quello di media aritmetica, con un valore definito.

$$\text{Eq. 3} \quad Z \triangleq \frac{\bar{X}_n - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}$$

la quale presenta densità normale standard sotto la ipotesi nulla, la probabilità cercata si scrive anche

$$\text{Eq. 4} \quad P_{\mu_0} \left(|Z| > \frac{c\sqrt{n}}{\sigma} \right) = 2\Phi \left(-\frac{c\sqrt{n}}{\sigma} \right)$$

Imponendo che questa probabilità sia minore di α abbiamo $\Phi \left(-\frac{c\sqrt{n}}{\sigma} \right) \leq \frac{\alpha}{2} \Leftrightarrow -\frac{c\sqrt{n}}{\sigma} \leq \phi_{\frac{\alpha}{2}}$ e dunque troviamo

$$\text{Eq. 5} \quad c = -\phi_{\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

E l'intervallo critico si scrive

$$\text{Eq. 6} \quad C = \left\{ X_1, X_2, \dots, X_n : |\bar{X}_n - \mu_0| > -\phi_{\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \right\}$$

A parole: se vale la ipotesi nulla $H_0: \mu = \mu_0$, allora la probabilità che i dati sperimentali cadano nell'intervallo critico è minore di α . Operativamente: si calcola \bar{X}_n , si impone un valore per α , si ricava $\phi_{\frac{\alpha}{2}}$, si verifica la disequaglianza $|\bar{X}_n - \mu_0| > -\phi_{\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$; se la disequaglianza è verificata, si rifiuta l'ipotesi nulla, la si accetta altrimenti. In altre parole:

$$\text{Eq. 7} \quad \begin{aligned} \{X_1, X_2, \dots, X_n\} \in C &\Rightarrow \text{reject } H_0 \\ \{X_1, X_2, \dots, X_n\} \notin C &\Rightarrow \text{accept } H_0 \end{aligned}$$

Un valore popolare per α è 0.05 e dunque $\phi_{\frac{\alpha}{2}} = -1.96$. Tutto questo si traduce nella proposizione seguente.

PROP. 1 (test della media, two-sided). Assegnate n misure di una legge normale di varianza σ^2 e media μ incognita, si accetta la media μ_0 con significatività statistica α se risulta

$$\text{Eq. 8} \quad \frac{\sqrt{n}}{\sigma} |\bar{X}_n - \mu_0| \leq -\phi_{\frac{\alpha}{2}}$$

dove \bar{X}_n è la media aritmetica delle misure. Si intende con questa espressione che la probabilità che con una distribuzione $N(\mu_0, \sigma^2)$ si abbia $|\bar{X}_n - \mu_0| > -\phi_{\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$ è pari a α .

DIM. Vedi sopra ■

DEF. 4 (test statistic e valore p). È il valore $|Z| = \sqrt{n} \frac{|\bar{X}_n - \mu_0|}{\sigma}$ usato per il test di ipotesi. Si pone inoltre

$$\text{Eq. 9} \quad p \triangleq P_{\mu_0} \left(|Z| \geq \sqrt{n} \frac{|\bar{X}_n - \mu_0|}{\sigma} \right) = 2\Phi \left(-\sqrt{n} \frac{|\bar{X}_n - \mu_0|}{\sigma} \right)$$

In base a questa definizione possiamo dire che

$$\text{Eq. 10} \quad \begin{aligned} p < \alpha &\Rightarrow \text{reject } H_0 \\ p > \alpha &\Rightarrow \text{accept } H_0 \end{aligned}$$

Si veda la Figura 1 per fissare le idee: rappresenta il caso in cui $p > \alpha$, ovvero il caso in cui $\frac{\sqrt{n}}{\sigma} |\bar{X}_n - \mu_0| \leq -\phi_{\frac{\alpha}{2}}$. Si osservi che p rappresenta la probabilità che, assunta vera l'ipotesi nulla, si abbia per $\frac{\sqrt{n}}{\sigma} |\bar{X}_n - \mu_0|$ un valore maggiore di quello rilevato sperimentalmente. Siccome risulta (si veda la figura) che

$$\text{Eq. 11} \quad |\bar{X}_n - \mu_0| \propto \frac{1}{p}$$

possiamo osservare che più piccolo è p più la media ipotizzata tende ad essere distante da quella suggerita dai dati sperimentali. Per questo un valore p opportunamente *piccolo* porterà a rigettare la H_0 .

Figura 1. In questo caso $p > \alpha$ e quindi H_0 va accettata.

ESEMPIO 1 (segnale). Un segnale inviato una volta al giorno presenta densità normale con deviazione standard $\sigma = 2$. Vengono ricevuti $n = 5$ segnali con media $\bar{X} = 9.5$. Si ipotizza che la media sia $\mu_0 = 8$ e si vuole testare questa ipotesi. Consideriamo $\alpha = 0.05$. Allora si ha

$$|\bar{X}_n - \mu_0| > -\phi_{0.025} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \Leftrightarrow |9.5 - \mu_0| > 1.96 \frac{2}{\sqrt{5}} \Leftrightarrow \begin{cases} \mu_0 < 9.5 - 1.96 \frac{2}{\sqrt{5}} \sim 7.7469 \\ \mu_0 > 9.5 + 1.96 \frac{2}{\sqrt{5}} \sim 11.253 \end{cases}$$

Pertanto dobbiamo accettare una media $7.7469 < \mu_0 < 11.253$. Se invece si scende ad $\alpha = 0.01$ abbiamo $\phi_{\frac{\alpha}{2}} = \phi_{0.005} = 2.575$ e dunque

$$|\bar{X}_n - \mu_0| > -\phi_{0.005} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \Leftrightarrow |9.5 - \mu_0| > 2.575 \frac{2}{\sqrt{5}} \Leftrightarrow \begin{cases} \mu_0 < 9.5 - 2.575 \frac{2}{\sqrt{5}} \sim 7.1968 \\ \mu_0 > 9.5 + 2.575 \frac{2}{\sqrt{5}} \sim 11.803 \end{cases}$$

In questo si accettano medie tali che $7.1968 < \mu_0 < 11.803$. Cioè, abbassando la soglia di significatività possiamo accettare medie incluse in un intervallo più ampio. Perché? Perché il test statistic è proporzionale al quantile, il quale è inversamente proporzionale ad α . Quindi al decrescere di α si ha una crescita dell'intervallo ammesso per la media. Alziamo ora invece la soglia ponendo $\alpha = 0.1$. Si ha $\phi_{\frac{\alpha}{2}} = \phi_{0.05} = 1.645$ e dunque

$$|\bar{X}_n - \mu_0| > -\phi_{0.05} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \Leftrightarrow |9.5 - \mu_0| > 1.645 \frac{2}{\sqrt{5}} \Leftrightarrow \begin{cases} \mu_0 < 9.5 - 1.645 \frac{2}{\sqrt{5}} \sim 8.0287 \\ \mu_0 > 9.5 + 1.645 \frac{2}{\sqrt{5}} \sim 10.971 \end{cases}$$

In questo caso si accettano medie tali che $8.0287 < \mu_0 < 10.971$ e quindi l'ipotesi $\mu_0 = 8$ viene rigettata.

DEF. 5 (curva OC). La curva OC (operating characteristic curve) è la probabilità di accettare H_0 quando è falsa, in funzione di μ , ovvero la probabilità dell'errore di tipo II in funzione della media reale della legge normale di media incognita. Si pone

$$\text{Eq. 12} \quad \beta(\mu) \triangleq P_{\mu} \left(|\bar{X}_n - \mu_0| \leq -\phi_{\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \right)$$

dove il pedice μ sta ad indicare che la probabilità viene calcolata assumendo che la media sia μ , non μ_0 .

PROP. 2 (curva OC). Si dimostra che

$$\text{Eq. 13} \quad \beta(\mu) = \Phi \left(\sqrt{n} \frac{\mu_0 - \mu}{\sigma} - \phi_{\frac{\alpha}{2}} \right) - \Phi \left(\sqrt{n} \frac{\mu_0 - \mu}{\sigma} + \phi_{\frac{\alpha}{2}} \right)$$

DIM. Semplici paddaggi:

$$\beta(\mu) = P_{\mu} \left(|\bar{X}_n - \mu_0| \leq -\phi_{\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \right) = P_{\mu} \left(\phi_{\frac{\alpha}{2}} \leq \sqrt{n} \frac{\bar{X}_n - \mu_0}{\sigma} \leq -\phi_{\frac{\alpha}{2}} \right) =$$

$$\begin{aligned}
&= P_{\mu} \left(\phi_{\frac{\alpha}{2}} - \sqrt{n} \frac{\mu}{\sigma} \leq \sqrt{n} \frac{\bar{X}_n - \mu_0 - \mu}{\sigma} \leq -\phi_{\frac{\alpha}{2}} - \sqrt{n} \frac{\mu}{\sigma} \right) = \\
&= P_{\mu} \left(\phi_{\frac{\alpha}{2}} + \sqrt{n} \frac{\mu_0 - \mu}{\sigma} \leq Z \leq -\phi_{\frac{\alpha}{2}} + \sqrt{n} \frac{\mu_0 - \mu}{\sigma} \right) = \Phi \left(\sqrt{n} \frac{\mu_0 - \mu}{\sigma} - \phi_{\frac{\alpha}{2}} \right) - \Phi \left(\sqrt{n} \frac{\mu_0 - \mu}{\sigma} + \phi_{\frac{\alpha}{2}} \right)
\end{aligned}$$

dove $Z = \sqrt{n} \frac{\bar{X}_n - \mu}{\sigma}$ segue una legge normale standard. Ma allora si ha la tesi ■

CODICE 1 (curva OC). Script in Octave, disegna la curva $\beta(\mu)$ per $\alpha = 0.05$, e vari valori di n, σ, μ_0 (Figura 2). Disegna inoltre la curva seguente (Figura 3):

$$\text{Eq. 14} \quad \beta'(d) = \Phi \left(d - \phi_{\frac{\alpha}{2}} \right) - \Phi \left(d + \phi_{\frac{\alpha}{2}} \right), \quad d = \frac{\sqrt{n}}{\sigma} |\mu_0 - \mu|$$

Figura 2. La curva OC per $\mu_0 = 10, \alpha = 0.05$ in funzione di μ, σ per $n = 10$ (sinistra) e per $n = 40$.

Figura 3. La curva OC per $d = \sqrt{n} \frac{|\mu_0 - \mu|}{\sigma}$.

```

% file name = OC_curve_two_sided
% date of creation = 6/07/2022
clear all
close all

```

```

pkg load statistics                                % we need the pkg statistics
% parameters and variables
a = 0.05;                                         % cut-off for significance
n = [10, 20, 30, 40];                           % size of the sample
s = [i=1:0.5:15];                               % standard deviation
m = [i=0:0.5:20];                               % mean
m_0 = 10;                                       % hypothesized mean
%-----
% We build the OC curve as a function of n, sigma, mu
%-----
array = ([transpose([0.6:0.01:1]),transpose([0.6:0.01:1]),transpose([0.6:0.01:1])]);
for i=1:length(n)
  for j=1:length(s)
    for k=1:length(m)
      x1 = ( sqrt(n(i))*(m_0 - m(k))/s(j) ) - norminv(a/2,0,1);
      x2 = ( sqrt(n(i))*(m_0 - m(k))/s(j) ) + norminv(a/2,0,1);
      OC(j,k) = normcdf(x1) - normcdf(x2);
    endfor
  endfor
  f = i;
  figure(f)
  surf1(m,s,OC)
  colormap (array)
  grid on
  grid minor on
  xlabel('\mu','fontsize',15);
  ylabel('\sigma','fontsize',15);
  zlabel('OC curve','fontsize',15);
  tit = strcat('n=', num2str(n(i)), ', {\mu}_0=', num2str(m_0), ', {\alpha}=', num2str(a));
  title (tit,'fontsize',15);
  axis ('square')
endfor
%-----
% We build the OC curve as a function of d = sqrt(n)*|m_0 - m|/s
%-----
d = [0:0.1:5];
for i=1:length(d)
  x1 = ( d(i) ) - norminv(a/2,0,1);
  x2 = ( d(i) ) + norminv(a/2,0,1);
  OC2(i) = normcdf(x1) - normcdf(x2);
endfor
figure(f+1)
plot (d, OC2,'-k','LineWidth',1)
grid on
grid minor on
xlabel('d = {\surd}n |{\mu}_0-{\mu}|/{\sigma}','fontsize',15);
ylabel('OC curve','fontsize',15);

```

DEF. 6 (*power-function*). Definiamo power-function la probabilità di rifiutare la ipotesi nulla quando è falsa, ovvero $1 - \beta(\mu)$.

PROP. 3 (dimensione del campione). Si dimostra che la espressione di n in funzione di β è approssimativamente

$$\text{Eq. 15} \quad n \approx \sigma^2 \left(\frac{\phi_\beta + \phi_{\frac{\alpha}{2}}}{\mu_0 - \mu} \right)^2$$

DIM. Si consideri il caso $\mu > \mu_0$, allora si ha

$$\mu_0 - \mu < 0 \Rightarrow \sqrt{n} \frac{\mu_0 - \mu}{\sigma} + \phi_{\frac{\alpha}{2}} < \phi_{\frac{\alpha}{2}}$$

Poiché poi $\Phi(x)$ è una funzione monotona crescente, si ha anche

$$\Phi \left(\sqrt{n} \frac{\mu_0 - \mu}{\sigma} + \phi_{\frac{\alpha}{2}} \right) < \Phi \left(\phi_{\frac{\alpha}{2}} \right) = \frac{\alpha}{2} \approx 0$$

Sostituendo nella espressione di β la approssimazione appena trovata, abbiamo

$$\beta \approx \Phi \left(\sqrt{n} \frac{\mu_0 - \mu}{\sigma} - \phi_{\frac{\alpha}{2}} \right) \Rightarrow \sqrt{n} \frac{\mu_0 - \mu}{\sigma} - \phi_{\frac{\alpha}{2}} \approx \phi_\beta \Rightarrow \sqrt{n} \approx \sigma \frac{\phi_\beta + \phi_{\frac{\alpha}{2}}}{\mu_0 - \mu}$$

Elevando al quadrato si ha la tesi ■

ESEMPIO 2 (segnale). Riprendiamo il segnale di ESEMPIO 1 e diciamo che la media sia $\mu = 9.2$. Quale deve essere il valore di n se si vuole che la power sia 0.75 quando $H_0: \mu_0 = 8$? Deve essere $\beta(8) = 1 - 0.75 = 0.25$ e quindi la PROP. 3 ci permette di scrivere

$$n \approx \sigma^2 \left(\frac{\phi_\beta + \phi_{\frac{\alpha}{2}}}{\mu_0 - \mu} \right)^2 = 4 \left(\frac{\phi_{0.25} + \phi_{0.025}}{8 - 9.2} \right)^2 = 4 \left(\frac{0.6745 + 1.96}{8 - 9.2} \right)^2 = 19.28$$

Per verificare la bontà di questo risultato (che è frutto di approssimazione) calcoliamo $\beta(8)$ utilizzando $n = 20$:

$$\beta(\mu) = \Phi \left(-\sqrt{20} \frac{1.2}{2} + 1.96 \right) - \Phi \left(-\sqrt{20} \frac{1.2}{2} - 1.96 \right) = 0.2348$$

e quindi la power è 0.7652. E questa è la probabilità di rigettare l'ipotesi nulla con 20 misurazioni.

2.1.2 One sided

Nel paragrafo precedente abbiamo implicitamente considerato una ipotesi alternativa $H_1: \mu \neq \mu_0$. Vediamo ora il caso in cui l'ipotesi alternativa sia $H_1: \mu > \mu_0$ (test *one-sided*). In questo caso la regione critica si scrive:

$$C = \{X_1, X_2, \dots, X_n: \bar{X}_n - \mu_0 > c\}$$

la probabilità che \bar{X}_n verifichi la regione critica sotto ipotesi nulla è data da

$$P_{\mu_0}(\bar{X}_n - \mu_0 > c) = P_{\mu_0}(\bar{X}_n > c + \mu_0) = 1 - P_{\mu_0}(\bar{X}_n \leq c + \mu_0) = 1 - \Phi_{\mu_0, \frac{\sigma}{\sqrt{n}}}(\mu_0 + c)$$

e considerando che $\Phi_{\mu_0, \frac{\sigma}{\sqrt{n}}}(\mu_0 + c) = \Phi\left(\frac{\mu_0 + c - \mu_0}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}}\right) = \Phi\left(\frac{c\sqrt{n}}{\sigma}\right)$ segue

$$\text{Eq. 16} \quad P_{\mu_0}(\bar{X}_n - \mu_0 > c) = 1 - \Phi\left(\frac{c\sqrt{n}}{\sigma}\right) = \Phi\left(-\frac{c\sqrt{n}}{\sigma}\right)$$

Imponendo che questa probabilità sia minore di α abbiamo $\Phi\left(-\frac{c\sqrt{n}}{\sigma}\right) \leq \alpha \Leftrightarrow -\frac{c\sqrt{n}}{\sigma} \leq \phi_\alpha$ e dunque troviamo $c = -\phi_\alpha \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$. Si conclude che

$$\text{Eq. 17} \quad \begin{aligned} \sqrt{n} \frac{\bar{X}_n - \mu_0}{\sigma} > -\phi_\alpha &\Rightarrow \text{reject } H_0 \\ \sqrt{n} \frac{\bar{X}_n - \mu_0}{\sigma} \leq -\phi_\alpha &\Rightarrow \text{accept } H_0 \end{aligned}$$

Il valore p in questo caso si scrive

$$\text{Eq. 18} \quad p \triangleq P_{\mu_0}\left(Z \geq \sqrt{n} \frac{\bar{X}_n - \mu_0}{\sigma}\right) = 1 - \Phi\left(\sqrt{n} \frac{\bar{X}_n - \mu_0}{\sigma}\right)$$

Analogamente si ragiona nel caso $H_1: \mu < \mu_0$: la regione critica si scrive:

$$C = \{X_1, X_2, \dots, X_n: \mu_0 - \bar{X}_n > c\}$$

la probabilità che \bar{X}_n verifichi la regione critica è data da

$$P_{\mu_0}(\mu_0 - \bar{X}_n > c) = P_{\mu_0}(\bar{X}_n < \mu_0 - c) = \Phi_{\mu_0, \frac{\sigma}{\sqrt{n}}}(\mu_0 - c)$$

e considerando che $\Phi_{\mu_0, \frac{\sigma}{\sqrt{n}}}(\mu_0 - c) = \Phi\left(\frac{\mu_0 - c - \mu_0}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}}\right) = \Phi\left(-\frac{c\sqrt{n}}{\sigma}\right)$ segue

$$\text{Eq. 19} \quad P_{\mu_0}(\mu_0 - \bar{X}_n > c) = \Phi\left(-\frac{c\sqrt{n}}{\sigma}\right)$$

Imponendo che questa probabilità sia minore di α abbiamo $\Phi\left(-\frac{c\sqrt{n}}{\sigma}\right) \leq \alpha \Leftrightarrow -\frac{c\sqrt{n}}{\sigma} \leq \phi_\alpha$ e dunque troviamo $c = -\phi_\alpha \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$. Si conclude che

$$\text{Eq. 20} \quad \begin{aligned} \sqrt{n} \frac{\mu_0 - \bar{X}_n}{\sigma} > -\phi_\alpha &\Rightarrow \text{reject } H_0 \\ \sqrt{n} \frac{\mu_0 - \bar{X}_n}{\sigma} \leq -\phi_\alpha &\Rightarrow \text{accept } H_0 \end{aligned}$$

Il valore p in questo caso si scrive

$$\text{Eq. 21} \quad p \triangleq P_{\mu_0}\left(Z \geq \sqrt{n} \frac{\mu_0 - \bar{X}_n}{\sigma}\right) = 1 - \Phi\left(\sqrt{n} \frac{\mu_0 - \bar{X}_n}{\sigma}\right) = \Phi\left(\sqrt{n} \frac{\bar{X}_n - \mu_0}{\sigma}\right)$$

In definitiva si costruisce la Tabella 1.

ESEMPIO 3 (segnale). Riprendiamo il segnale di ESEMPIO 1 e diciamo che la media sia $\mu > 8$. Se l'ipotesi nulla è $H_0: \mu_0 = 8$ il relativo valore p è dato da

$$p = 1 - \Phi\left(\sqrt{5} \frac{9.5 - 8}{2}\right) = 1 - \Phi(1.68) = 0.04648$$

Quindi per $\alpha = 0.05$ dobbiamo rigettare H_0 .

Figura 4. La curva OC per $\mu_0 = 10, \alpha = 0.05, n = 10$ in funzione di μ, σ per $H_1: \mu > \mu_0$ (sinistra) e per $H_1: \mu < \mu_0$.

PROP. 4 (curva OC). Nel one-sided test, si dimostra che

$$\text{Eq. 22} \quad \beta(\mu) = \begin{cases} \Phi\left(-\sqrt{n} \frac{\mu - \mu_0}{\sigma} - \phi_\alpha\right) & H_1: \mu > \mu_0 \\ \Phi\left(\sqrt{n} \frac{\mu - \mu_0}{\sigma} - \phi_\alpha\right) & H_1: \mu < \mu_0 \end{cases}$$

DIM. In base alla definizione di curva OC, nel caso $H_1: \mu > \mu_0$ abbiamo

$$\beta(\mu) = P_\mu\left(\bar{X}_n - \mu_0 \leq -\phi_\alpha \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right) = P_\mu\left(\sqrt{n} \frac{\bar{X}_n - \mu_0}{\sigma} \leq -\phi_\alpha\right)$$

La v.a. $\sqrt{n} \frac{\bar{X}_n - \mu_0}{\sigma}$ presenta media $\sqrt{n} \frac{\mu - \mu_0}{\sigma}$ e varianza unitaria, quindi

$$\beta(\mu) = \Phi_{\sqrt{n} \frac{\mu - \mu_0}{\sigma}, 1}(-\phi_\alpha) = \Phi\left(-\phi_\alpha - \sqrt{n} \frac{\mu - \mu_0}{\sigma}\right)$$

Nel caso $H_1: \mu < \mu_0$ analogamente abbiamo

$$\begin{aligned}\beta(\mu) &= P_{\mu} \left(\bar{X}_n - \mu_0 \geq \phi_{\alpha} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \right) = P_{\mu} \left(\sqrt{n} \frac{\bar{X}_n - \mu_0}{\sigma} \geq \phi_{\alpha} \right) = 1 - \Phi_{\sqrt{n} \frac{\mu - \mu_0}{\sigma}, 1}(\phi_{\alpha}) = \\ &= 1 - \Phi \left(\phi_{\alpha} - \sqrt{n} \frac{\mu - \mu_0}{\sigma} \right) = \Phi \left(-\phi_{\alpha} + \sqrt{n} \frac{\mu - \mu_0}{\sigma} \right)\end{aligned}$$

e la tesi è dimostrata ■

OSSERVAZIONE 1 (massimo). Si osservi che la probabilità dell'errore di tipo II per $\mu_0 = \mu$ in ciascuno dei casi esaminati è sempre $1 - \alpha$. Infatti nel test two-sided

$$\beta(\mu_0) = 1 - 2\Phi \left(\phi_{\frac{\alpha}{2}} \right) = 1 - 2 \frac{\alpha}{2} = 1 - \alpha$$

Nel test one-sided: $\beta(\mu_0) = \Phi(-\phi_{\alpha}) = 1 - \alpha$.

Figura 5. La curva OC per $d = \sqrt{n} \frac{|\mu_0 - \mu|}{\sigma}$ quando $H_0: \mu > \mu_0$ e $H_1: \mu < \mu_0$.

CODICE 2 (curva OC). Analogo a CODICE 1, disegna la curva $\beta(\mu)$ per $\alpha = 0.05$, e vari valori di n, σ, μ_0 (Figura 4) nel caso delle due ipotesi one-sided. Disegna inoltre la curva seguente (Figura 5):

$$\text{Eq. 23} \quad \beta'(d) = \Phi(-d - \phi_{\alpha}), \quad d = \frac{\sqrt{n}}{\sigma} |\mu - \mu_0|$$

```
% file name = OC_curve_one_sided
% date of creation = 20/07/2022
clear all
close all
pkg load statistics % we need the pkg statistics
% parameters and variables
a = 0.05; % cut-off for significance
n = [10, 20, 30, 40]; % size of the sample
s = [1:0.5:15]; % standard deviation
m_0 = 10; % hypothesized mean
```

```

m_sup = [i=m_0:0.5:20]; % mean
m_inf = [i=1:0.5:m_0]; % mean
%-----
% We build the OC curve as a function of n, sigma, mu
%-----
array = ([transpose([0.6:0.01:1]),transpose([0.6:0.01:1]),transpose([0.6:0.01:1])]);
for i=1:length(n)
    for j=1:length(s)
        for k=1:length(m_sup)
            x = (-sqrt(n(i))*(m_sup(k) - m_0)/s(j) ) - norminv(a,0,1);
            OC_sup(j,k) = normcdf(x);
        endfor
        for k=1:length(m_inf)
            x = ( sqrt(n(i))*(m_inf(k) - m_0)/s(j) ) - norminv(a,0,1);
            OC_inf(j,k) = normcdf(x);
        endfor
    endfor
endfor
f_sup = i;
f_inf = length(n)+i;
figure(f_sup)
surfl(m_sup,s,OC_sup)
colormap (array)
grid on
grid minor on
xlabel('{\mu}','fontsize',15);
ylabel('{\sigma}','fontsize',15);
zlabel('OC curve, H_{1}: {\mu}_{1}>{\mu}_{0}','fontsize',15);
tit = strcat('n=', num2str(n(i)), ', {\mu}_{0}=', num2str(m_0), ', {\alpha}=', num2str(a));
title (tit,'fontsize',15);
axis ('square')
figure(f_inf)
surfl(m_inf,s,OC_inf)
colormap (array)
grid on
grid minor on
xlabel('{\mu}','fontsize',15);
ylabel('{\sigma}','fontsize',15);
zlabel('OC curve, H_{1}: {\mu}_{1}<{\mu}_{0}','fontsize',15);
tit = strcat('n=', num2str(n(i)), ', {\mu}_{0}=', num2str(m_0), ', {\alpha}=', num2str(a));
title (tit,'fontsize',15);
axis ('square')
endfor
%-----
% We build the OC curve as a function of d = sqrt(n)* | m_0 - m | / s
%-----
d = [0:0.1:5];
for i=1:length(d)
    x_sup = ( -d(i) ) - norminv(a,0,1);
    x_inf = ( -d(i) ) - norminv(a,0,1);
    OC2_sup(i) = normcdf(x_sup);
    OC2_inf(i) = normcdf(x_inf);
endfor
figure(f_inf+1)
plot (d, OC2_sup,'-k','LineWidth',1)
hold on
plot (d, OC2_inf,'--k','LineWidth',1)
grid on

```

```

grid minor on
legend ('H_{1}: {\mu}_{1}>{\mu}_{0}', 'H_{1}: {\mu}_{1}<{\mu}_{0}', 'location', 'NORTHEAST', 'fontsize', 15)
xlabel('d = {\surd}n |{\mu}_{0}-{\mu}| / {\sigma}', 'fontsize', 15);
ylabel('OC curve', 'fontsize', 15);
tit = strcat('n=', num2str(n(i)), ', ', {\mu}_{0}=', num2str(m_0), ', ', {\alpha}=', num2str(a));
title (tit, 'fontsize', 15);

```

Si consideri ora il caso in cui si abbia $H_0: \mu \leq \mu_0$ e $H_1: \mu > \mu_0$. In questo caso la probabilità di rigettare l'ipotesi nulla, quando essa è vera, si scrive ancora $P_{\mu_0}(\bar{X}_n - \mu_0 > c)$ e dunque ci troviamo nella condizione discussa al principio del paragrafo ($H_0: \mu = \mu_0$ e $H_1: \mu > \mu_0$). Analogamente, se consideriamo il caso $H_0: \mu \geq \mu_0$ e $H_1: \mu < \mu_0$, la probabilità dell'errore di tipo uno è $P_{\mu_0}(\mu_0 - \bar{X}_n > c)$ e ci si riconduce al caso $H_0: \mu = \mu_0$ e $H_1: \mu < \mu_0$.

ESEMPIO 4 (falange). La falange del dito indice di una certa specie di Gibbone ha una lunghezza media di 1.6 cm. Dei ritrovamenti fossili del medesimo osso di 20 individui indicano una lunghezza media di 1.54 cm. Si vuole testare l'ipotesi che la specie fossile di gibboni abbia la falange del dito indice di lunghezza media ≤ 1.6 cm, ammettendo una deviazione standard $\sigma = 0.8$ cm.

Se consideriamo le ipotesi $H_0: 1.6 \leq \mu$ e $H_1: \mu < 1.6$ abbiamo

$$p = \Phi\left(\sqrt{20} \frac{1.54 - 1.6}{0.8}\right) = \Phi(-0.3354) = 0.3687$$

Quindi non si rifiuta l'ipotesi nulla, ovvero non si rifiuta l'ipotesi che la media della lunghezza della falange del dito indice nella specie fossile sia maggiore di 1.6 cm. Se invertiamo le ipotesi di posto, ovvero ponendo $H_0: 1.6 \geq \mu$ e $H_1: \mu > 1.6$, abbiamo

$$p = 1 - \Phi\left(\sqrt{n} \frac{\bar{X}_n - \mu_0}{\sigma}\right) = 0.6313$$

quindi non possiamo neanche rifiutare l'ipotesi che la lunghezza media nei fossili sia minore di 1.6 cm.

H_0	H_1	Test statistic	Condizione di rigetto di H_0	Valore p	Curva OC
$\mu = \mu_0$	$\mu \neq \mu_0$	$TS = \sqrt{n} \frac{ \bar{X}_n - \mu_0 }{\sigma}$	$TS > -\phi_{\frac{\alpha}{2}}$	$2\Phi\left(-\sqrt{n} \frac{ \bar{X}_n - \mu_0 }{\sigma}\right)$	$\Phi\left(\sqrt{n} \frac{\mu_0 - \mu}{\sigma} - \phi_{\frac{\alpha}{2}}\right) - \Phi\left(\sqrt{n} \frac{\mu_0 - \mu}{\sigma} + \phi_{\frac{\alpha}{2}}\right)$
$\mu \leq \mu_0$	$\mu > \mu_0$	$TS = \sqrt{n} \frac{\bar{X}_n - \mu_0}{\sigma}$	$TS > -\phi_{\alpha}$	$\Phi\left(-\sqrt{n} \frac{\bar{X}_n - \mu_0}{\sigma}\right)$	$\Phi\left(\sqrt{n} \frac{\mu_0 - \mu}{\sigma} - \phi_{\alpha}\right)$
$\mu \geq \mu_0$	$\mu < \mu_0$		$TS < \phi_{\alpha}$	$\Phi\left(\sqrt{n} \frac{\bar{X}_n - \mu_0}{\sigma}\right)$	$\Phi\left(-\sqrt{n} \frac{\mu_0 - \mu}{\sigma} - \phi_{\alpha}\right)$

Tabella 1. Test statistici per la media di una distribuzione normale di varianza nota.

2.2 Con varianza ignota

2.2.1 Two sided

Nel caso in cui non si conosca la varianza, si ricorre alla stima $S = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X}_n)^2}{n-1}}$. Allora, nel caso del test two-sided definito da $H_0: \mu = \mu_0$, $H_1: \mu \neq \mu_0$, l'intervallo critico si può scrivere in analogia al caso con varianza nota:

$$\text{Eq. 24 } C = \{X_1, X_2, \dots, X_n: |\bar{X}_n - \mu_0| > c\} = \left\{X_1, X_2, \dots, X_n: \sqrt{n} \frac{|\bar{X}_n - \mu_0|}{S} > c'\right\}$$

dove $S = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X}_n)^2}{n-1}}$. Ma siccome sappiamo che $\sqrt{n} \frac{\bar{X}_n - \mu}{S} \sim t(n-1)$, la probabilità che i dati sperimentali soddisfino la regione critica, nel caso della ipotesi nulla, è data da

$$P_{\mu_0} \left(\sqrt{n} \frac{|\bar{X}_n - \mu_0|}{S} > c' \right) = 2F_T(-c', n-1) \leq \alpha$$

dove si ricorda che il secondo membro indica la funzione di ripartizione della legge t-student con $n-1$ gradi di libertà, valutata in $-c'$. Passando ai quantili si vede che $-c' = t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)$ e dunque la condizione da soddisfare affinché la probabilità che le misure cadano nella zona critica quando l'ipotesi nulla è vera sia minore di α è

$$\text{Eq. 25 } \sqrt{n} \frac{|\bar{X}_n - \mu_0|}{S} > -t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)$$

Se si verifica questa condizione, si rigetta l'ipotesi nulla. In questo caso si ha

$$\text{Eq. 26 } p = 2F_T \left(-\sqrt{n} \frac{|\bar{X}_n - \mu_0|}{S}, n-1 \right)$$

H_0	H_1	Test statistic (TS)	Condizione di rigetto di H_0	Valore p	Curva OC
μ	μ				
$= \mu_0$	$\neq \mu_0$	$\sqrt{n} \frac{ \bar{X}_n - \mu_0 }{S}$	$TS > -t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)$	$2F_T \left(-\sqrt{n} \frac{ \bar{X}_n - \mu_0 }{S}, n-1 \right)$	$F_T \left(-t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1) + \sqrt{n} \frac{\mu_0 - \mu}{S}, n-1 \right)$ $-F_T \left(t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1) + \sqrt{n} \frac{\mu_0 - \mu}{S}, n-1 \right)$
$\leq \mu_0$	$> \mu_0$	$\sqrt{n} \frac{\bar{X}_n - \mu_0}{S}$	$TS > -t_{\alpha}(n-1)$	$F_T \left(-\sqrt{n} \frac{\bar{X}_n - \mu_0}{S}, n-1 \right)$	$F_T \left(\sqrt{n} \frac{\mu_0 - \mu}{S} - t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1), n-1 \right)$
$\geq \mu_0$	$< \mu_0$		$TS < t_{\alpha}(n-1)$	$F_T \left(\sqrt{n} \frac{\bar{X}_n - \mu_0}{S}, n-1 \right)$	$F_T \left(-\sqrt{n} \frac{\mu_0 - \mu}{S} - t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1), n-1 \right)$

Tabella 2. Test statistici per la media di una distribuzione normale di varianza non nota, con $S = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X}_n)^2}{n-1}}$.

Per quanto riguarda la probabilità dell'errore di tipo II (curva OC), si ha

$$\begin{aligned} \beta(\mu) &= P_{\mu} \left(\sqrt{n} \frac{|\bar{X}_n - \mu_0|}{S} \leq -t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1) \right) = \\ &= P_{\mu} \left(t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1) - \sqrt{n} \frac{\mu}{S} \leq \sqrt{n} \frac{\bar{X}_n - \mu}{S} - \sqrt{n} \frac{\mu_0}{S} \leq -t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1) - \sqrt{n} \frac{\mu}{S} \right) = \\ &= P_{\mu} \left(t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1) + \sqrt{n} \frac{\mu_0 - \mu}{S} \leq \sqrt{n} \frac{\bar{X}_n - \mu}{S} \leq -t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1) + \sqrt{n} \frac{\mu_0 - \mu}{S} \right) \end{aligned}$$

dove il pedice μ sta ad indicare che la probabilità viene calcolata assumendo che la media sia μ , non μ_0 . Si consideri ora che se la media è μ , allora $T = \sqrt{n} \frac{\bar{X}_n - \mu}{S}$ segue una legge $t(n-1)$, quindi possiamo scrivere

$$\beta(\mu) = F_T \left(-t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1) + \sqrt{n} \frac{\mu_0 - \mu}{S}, n-1 \right) - F_T \left(t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1) + \sqrt{n} \frac{\mu_0 - \mu}{S}, n-1 \right)$$

Quanto trovato fin qui è riassunto in Tabella 2. Si può immaginare che la funzione $\beta(\mu)$ appaia molto simile a quella già disegnata nel caso di varianza nota.

ESEMPIO 5 (colesterolo). La somministrazione di un farmaco per ridurre il colesterolo produce una riduzione media di 14.8 dl/ml con una varianza empirica $s = 6.4$. Il numero di pazienti sia $n = 50$. Nella ipotesi H_0 in cui la riduzione sia casuale si avrebbe $\mu_0 = 0$ e inoltre:

$$p = 2F_T \left(-\sqrt{50} \frac{14.8}{6.4}, 49 \right) = 2F_T(-16.35, 49)$$

Questo valore è molto piccolo, di certo minore di 0.05, quindi rigettiamo l'ipotesi della riduzione casuale.

ESEMPIO 6 (okapi). L'okapi è un membro della famiglia dei giraffidi che vive in Africa centrale. Si vuole testare l'ipotesi che il peso medio del maschio adulto sia 350 kg, in base ai dati rilevati per 20 individui (riportati qui sotto).

340	344	362	375	356	386	354	364	332	402
340	355	362	322	372	324	318	360	338	370

Si calcola, utilizzando il codice riportato più sotto, che $s = 21.848$, $\bar{X} = 353.80$, $TS = 0.7778$, $p = 0.4462$. Quindi non rigettiamo la media di 350 kg, ovvero i dati sono compatibili con tale media.

CODICE 3 (okapi). Risolve il precedente esempio, scritto in Octave.

```
% file name = okapi
% date of creation = 23/07/2022
clear all
close all
pkg load statistics
w = [340 344 362 375 356 386 354 364 332 402 340 355 362 322 372 324 318 360 338 370];
```

```

n = length(w);
s = sqrt(var(w))
m = mean(w)
mu_0 = 350;
TS = sqrt(n)*abs(m-mu_0)/s
p = 2*tcdf(-TS,n-1)

```

2.2.2 One sided

Si procede come nel par. 2.1.2 e si costruisce la Tabella 2.

ESEMPIO 7 (tempo di vita). I produttori di un robot aspirapolvere riportano una vita di almeno 40 mila ore. Sappiamo che la vita di 12 esemplari è quella riportata in tabella (esprese in migliaia di ore, *kh*).

36.1	40.2	33.8	38.5	42	35.8	37	41	36.8	37.2	33	36
------	------	------	------	----	------	----	----	------	------	----	----

Sia allora $H_0: \mu \leq 40$ con $H_1: \mu > 40$. Il valore p è dato da

$$p = 1 - F_T\left(\sqrt{n}\frac{\bar{X}_n - \mu_0}{S}, n - 1\right) = 1 - F_T\left(\sqrt{12}\frac{37.283 - 40}{2.7319}, 11\right) = 0.9973$$

Quindi non si rigetta la ipotesi che la vita del robot sia meno di 40 mila ore. Se invece poniamo $H_0: \mu \geq 40$ con $H_1: \mu < 40$ abbiamo

$$p = F_T\left(\sqrt{n}\frac{\bar{X}_n - \mu_0}{S}, n - 1\right) = 2.7392 \cdot 10^{-2}$$

Questa ipotesi può essere rigettata e quindi la affermazione dei produttori non è compatibile con i dati in nostro possesso, a meno che non si assuma un livello di significatività $\alpha < 2.7392 \cdot 10^{-2}$.

CODICE 4 (life span). Risolve il precedente esempio, scritto in Octave.

```

% date of creation = 23/07/2022
clear all
close all
pkg load statistics
w = [36.1 40.2 33.8 38.5 42 35.8 37 41 36.8 37.2 33 36];
n = length(w);
s = sqrt(var(w))
m = mean(w)
mu_0 = 40;
% H_0: mu <= mu_0
TS = sqrt(n)*(m-mu_0)/s
p_inf = 1 - tcdf(TS,n-1)
% H_0: mu >= mu_0
p_sup = tcdf(TS,n-1)

```

ESEMPIO 8 (okapi). Si riprenda ESEMPIO 6. Si ottengono i due seguenti valori p per le ipotesi one-sided:

$$H_0: \mu \leq 350 \Rightarrow p = 1 - F_T\left(\sqrt{n}\frac{\bar{X}_n - \mu_0}{S}, n - 1\right) = 1 - F_T\left(-\sqrt{50}\frac{14.8}{6.4}, 49\right) = 0$$

$$H_0: \mu \geq 350 \Rightarrow p = F_T\left(\sqrt{n}\frac{\bar{X}_n - \mu_0}{S}, n - 1\right) = F_T\left(-\sqrt{50}\frac{14.8}{6.4}, 49\right) = 1$$

Quindi rigettiamo l'ipotesi che il peso medio del maschio adulto di okapi sia meno di 350 kg, mentre un peso medio maggiore di tale valore è compatibile con i dati dei venti esemplari considerati.

OSSERVAZIONE 2 (ipotesi semplice, ipotesi composta). In base alla DEF. 3, nel caso in cui la varianza sia nota, l'ipotesi nulla definisce completamente la legge del campione (ipotesi semplice), mentre nel caso della varianza ignota, l'ipotesi nulla non descrive in modo esaustivo il campione (ipotesi composta).

3 Comparazione delle medie di due popolazioni normali

3.1 Con varianze note

3.1.1 Two-sided

Si supponga di avere n misure X_1, X_2, \dots, X_n di una v.a. $X \sim N(\mu_x, \sigma_x)$ e m misure Y_1, Y_2, \dots, Y_m di una v.a. $Y \sim N(\mu_y, \sigma_y)$. Si considerino poi le ipotesi seguenti:

$$H_0: \mu_x = \mu_y \quad H_1: \mu_x \neq \mu_y$$

La regione critica in cui si deve rientrare affinché si rigetti l'ipotesi nulla si può scrivere

$$C = \{X_1, X_2, \dots, X_n; Y_1, Y_2, \dots, Y_m: |\bar{X}_n - \bar{Y}_m| > c\}$$

La v.a. $\bar{X}_n - \bar{Y}_m$ segue una legge $N\left(\mu_x - \mu_y, \frac{\sigma_x^2}{n} + \frac{\sigma_y^2}{m}\right)$ che, nel caso si assuma vera la ipotesi nulla, si riduce alla legge $N\left(0, \frac{\sigma_x^2}{n} + \frac{\sigma_y^2}{m}\right)$. Ma allora la probabilità di rientrare nella regione critica sotto la ipotesi nulla si scrive

$$P_{\mu_0}(|\bar{X}_n - \bar{Y}_m| > c) = 2P_{\mu_0}(\bar{X}_n - \bar{Y}_m < -c) = 2\Phi\left(\frac{-c - 0}{\sqrt{\frac{\sigma_x^2}{n} + \frac{\sigma_y^2}{m}}}\right) \Rightarrow$$

$$P_{\mu_0}(|\bar{X}_n - \bar{Y}_m| > c) = 2\Phi\left(-\frac{c}{\sqrt{\frac{\sigma_x^2}{n} + \frac{\sigma_y^2}{m}}}\right)$$

Se richiediamo che questa probabilità sia più piccola di α , abbiamo

$$2\Phi\left(-\frac{c}{\sqrt{\frac{\sigma_x^2}{n} + \frac{\sigma_y^2}{m}}}\right) \leq \alpha \Rightarrow \Phi\left(-\frac{c}{\sqrt{\frac{\sigma_x^2}{n} + \frac{\sigma_y^2}{m}}}\right) \leq \frac{\alpha}{2} \Rightarrow -\frac{c}{\sqrt{\frac{\sigma_x^2}{n} + \frac{\sigma_y^2}{m}}} \leq \phi_{\frac{\alpha}{2}} \Rightarrow c = -\phi_{\frac{\alpha}{2}} \sqrt{\frac{\sigma_x^2}{n} + \frac{\sigma_y^2}{m}}$$

Ma allora l'intervallo critico si scrive

$$C = \left\{ X_1, X_2, \dots, X_n; Y_1, Y_2, \dots, Y_n: \frac{|\bar{X}_n - \bar{Y}_m|}{\sqrt{\frac{\sigma_x^2}{n} + \frac{\sigma_y^2}{m}}} > -\phi_{\frac{\alpha}{2}} \right\}$$

Quindi il TS e il valore p sono dati rispettivamente da

$$\text{Eq. 27} \quad TS = \frac{|\bar{X}_n - \bar{Y}_m|}{\sqrt{\frac{\sigma_x^2}{n} + \frac{\sigma_y^2}{m}}}, \quad p = 2P_{\mu_0} \left(Z \geq \frac{|\bar{X}_n - \bar{Y}_m|}{\sqrt{\frac{\sigma_x^2}{n} + \frac{\sigma_y^2}{m}}} \right) = 2\Phi \left(-\frac{|\bar{X}_n - \bar{Y}_m|}{\sqrt{\frac{\sigma_x^2}{n} + \frac{\sigma_y^2}{m}}} \right)$$

Si osservi che $TS \sim N(0,1)$ anche in questo test.

ESEMPIO 9 (primo test su due popolazioni). Si considerino i due set di misure in tabella e si ammetta che $\sigma_A = 40, \sigma_B = 60$. Il seguente codice calcola (usando la Eq. 27) che $TS = 0.066, p = 1$ e quindi non è possibile rigettare la ipotesi che i due campioni abbiano la medesima media.

A	61.1	58.2	62.3	64	59.7	66.2	57.8	61.4	62.2	63.6
B	62.2	56.6	66.4	56.2	57.4	58.4	57.6	65.4	-	-

CODICE 5 (test delle medie two-sided, varianza nota). Risolve il precedente esempio, scritto in R. Legge i dati da un file csv.

```
# file name: two_samples
# we test the hypothesis that two samples with known variances have the same mean
samples<-read.csv("two_samples.csv", sep=";", header = TRUE) # we read the data
attach(samples) # this allows us to refer to the labels as variables
nA<-10 # sample size of A
nB<-8 # sample size of B
sA<-40 # standard deviation of sample A
sB<-60 # standard deviation of sample B
mA<-mean(A, na.rm = TRUE) # mean value of sample A, we remove NAs
mB<-mean(B, na.rm = TRUE) # mean value of sample B, we remove NAs
TS<-abs(mA-mB)/sqrt((sA^2/nA)+(sB^2/nB)) # statistics
p<-2*pnorm(TS, mean = 0, sd = 1, lower.tail = TRUE, log.p = FALSE) # p value
```

La probabilità di accettare l'ipotesi nulla quando è falsa (probabilità dell'errore di tipo due) si scrive

$$\beta(\mu_x, \mu_y) = P_{\mu_x, \mu_y} \left(|\bar{X}_n - \bar{Y}_m| \leq -\phi_{\frac{\alpha}{2}} \sqrt{\frac{\sigma_x^2}{n} + \frac{\sigma_y^2}{m}} \right) = P_{\mu_x, \mu_y} \left(\phi_{\frac{\alpha}{2}} \leq \frac{\bar{X}_n - \bar{Y}_m}{\sqrt{\frac{\sigma_x^2}{n} + \frac{\sigma_y^2}{m}}} \leq -\phi_{\frac{\alpha}{2}} \right)$$

Si osservi ora che $Z = \frac{\bar{X}_n - \bar{Y}_m}{\sqrt{\frac{\sigma_x^2}{n} + \frac{\sigma_y^2}{m}}} \sim N \left(\frac{\mu_x - \mu_y}{\sqrt{\frac{\sigma_x^2}{n} + \frac{\sigma_y^2}{m}}}, 1 \right)$ quindi

$$\beta(\mu_x, \mu_y) = \Phi \frac{\mu_x - \mu_y}{\sqrt{\frac{\sigma_x^2}{n} + \frac{\sigma_y^2}{m}}}, 1 \left(-\phi_{\frac{\alpha}{2}} \right) - \Phi \frac{\mu_x - \mu_y}{\sqrt{\frac{\sigma_x^2}{n} + \frac{\sigma_y^2}{m}}}, 1 \left(\phi_{\frac{\alpha}{2}} \right) \Rightarrow$$

$$\text{Eq. 28 } \beta(\mu_x, \mu_y) = \Phi \left(-\phi_{\frac{\alpha}{2}} - \frac{\mu_x - \mu_y}{\sqrt{\frac{\sigma_x^2}{n} + \frac{\sigma_y^2}{m}}} \right) - \Phi \left(\phi_{\frac{\alpha}{2}} - \frac{\mu_x - \mu_y}{\sqrt{\frac{\sigma_x^2}{n} + \frac{\sigma_y^2}{m}}} \right)$$

Figura 6. La curva OC e la potenza $H_0: \mu_x = \mu_y$.

E la potenza del test (cioè la probabilità di rigettare l'ipotesi nulla quando è falsa) è data da

$$\text{Eq. 29 } \pi(\mu_x, \mu_y) = 1 - \Phi \left(-\phi_{\frac{\alpha}{2}} - \frac{\mu_x - \mu_y}{\sqrt{\frac{\sigma_x^2}{n} + \frac{\sigma_y^2}{m}}} \right) + \Phi \left(\phi_{\frac{\alpha}{2}} - \frac{\mu_x - \mu_y}{\sqrt{\frac{\sigma_x^2}{n} + \frac{\sigma_y^2}{m}}} \right)$$

Entrambe le probabilità sono funzioni delle medie, delle deviazioni standard e della grandezza dei campioni. La curva OC e la potenza sono riportate in Figura 6.

CODICE 6 (curva OC e potenza). Disegna Figura 6.

```
% file name = OC_curve_two_samples_two_sided
% date of creation = 25/07/2022
clear all
close all
pkg load statistics % we use the pkg statistics
% parameters and variables
a = 0.05; % cut-off for significance
n = [10, 20, 30, 40]; % size of the sample x
m = n; % size of sample y
sx = [i=1:0.5:15]; % standard deviation of sample x
sy = sx % standard deviation of sample y
mx = [i=0:0.5:20]; % mean of sample x
my = 10; % mean of sample y
m_0 = 10; % hypothesized mean
%-----
% We build the OC curve as a function of n, m, sx, sy, mx
%-----
array = ([transpose([0.6:0.01:1]),transpose([0.6:0.01:1]),transpose([0.6:0.01:1])]);
for i=1:length(n)
    for j=1:length(sx)
        for k=1:length(mx)
            x1 = -norminv(a/2,0,1) - (mx(k) - my)/sqrt( (sx(j)^2)/n(i) + (sy(j)^2)/m(i) );
            x2 = norminv(a/2,0,1) - (mx(k) - my)/sqrt( (sx(j)^2)/n(i) + (sy(j)^2)/m(i) );
            OC(j,k) = normcdf(x1)-normcdf(x2);
            power(j,k) = 1 - OC(j,k);
        endfor
    endfor
endfor
f = i;
figure(f)
surf1(mx,sx,OC)
colormap (array)
grid on
grid minor on
xlabel('\mu_{x}','fontsize',15);
ylabel('\sigma_{x} = \sigma_{y}','fontsize',15);
zlabel('OC curve','fontsize',15);
tit = strcat('n = m =', num2str(n(i)), ', {\mu}_{y}=', num2str(my), ', {\alpha}=', num2str(a));
title (tit,'fontsize',15);
axis ('square')
figure(f+length(n))
surf1(mx,sx,power)
colormap (array)
grid on
grid minor on
xlabel('\mu_{x}','fontsize',15);
ylabel('\sigma_{x} = \sigma_{y}','fontsize',15);
zlabel('power','fontsize',15);
tit = strcat('n = m =', num2str(n(i)), ', {\mu}_{y}=', num2str(my), ', {\alpha}=', num2str(a));
title (tit,'fontsize',15);
axis ('square')
endfor
```

3.1.2 One-sided

Consideriamo ora le ipotesi $H_0: \mu_x = \mu_y, H_1: \mu_x > \mu_y$. La regione critica in cui si deve rientrare affinché si rigetti l'ipotesi nulla si può scrivere

$$C = \{X_1, X_2, \dots, X_n; Y_1, Y_2, \dots, Y_n: \bar{X}_n - \bar{Y}_m > c\}$$

La probabilità di rientrare nella regione critica sotto la ipotesi nulla si scrive

$$P_{\mu_0}(\bar{X}_n - \bar{Y}_m > c) = \Phi_{0, \sqrt{\frac{\sigma_x^2}{n} + \frac{\sigma_y^2}{m}}}(-c) = \Phi\left(-\frac{c}{\sqrt{\frac{\sigma_x^2}{n} + \frac{\sigma_y^2}{m}}}\right)$$

Se richiediamo che questa probabilità sia più piccola di α , abbiamo

$$\Phi\left(-\frac{c}{\sqrt{\frac{\sigma_x^2}{n} + \frac{\sigma_y^2}{m}}}\right) \leq \alpha \Rightarrow -\frac{c}{\sqrt{\frac{\sigma_x^2}{n} + \frac{\sigma_y^2}{m}}} \leq \phi_\alpha \Rightarrow c = -\phi_\alpha \sqrt{\frac{\sigma_x^2}{n} + \frac{\sigma_y^2}{m}}$$

Ma allora l'intervallo critico si scrive

$$C = \left\{ X_1, X_2, \dots, X_n; Y_1, Y_2, \dots, Y_n: \frac{\bar{X}_n - \bar{Y}_m}{\sqrt{\frac{\sigma_x^2}{n} + \frac{\sigma_y^2}{m}}} > -\phi_\alpha \right\}$$

Quindi il TS e il valore p sono dati rispettivamente da

$$\text{Eq. 30} \quad TS = \frac{\bar{X}_n - \bar{Y}_m}{\sqrt{\frac{\sigma_x^2}{n} + \frac{\sigma_y^2}{m}}}, \quad p = P_{\mu_0}\left(Z \geq \frac{\bar{X}_n - \bar{Y}_m}{\sqrt{\frac{\sigma_x^2}{n} + \frac{\sigma_y^2}{m}}}\right) = \Phi\left(-\frac{\bar{X}_n - \bar{Y}_m}{\sqrt{\frac{\sigma_x^2}{n} + \frac{\sigma_y^2}{m}}}\right)$$

Si osservi che $TS \sim N(0,1)$ sotto H_0 , anche in questo test. Il risultato non cambia se estendiamo la ipotesi nulla alla $H_0: \mu_x \leq \mu_y$. L'altro set di ipotesi che rimane da considerare è $H_0: \mu_x \geq \mu_y, H_1: \mu_x < \mu_y$. Si ragiona come sopra:

$$C = \{X_1, X_2, \dots, X_n; Y_1, Y_2, \dots, Y_n: \bar{X}_n - \bar{Y}_m < -c\} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow P_{\mu_0}(\bar{X}_n - \bar{Y}_m < -c) = \Phi_{0, \sqrt{\frac{\sigma_x^2}{n} + \frac{\sigma_y^2}{m}}}(-c) = \Phi\left(-\frac{c}{\sqrt{\frac{\sigma_x^2}{n} + \frac{\sigma_y^2}{m}}}\right) \leq \alpha \Rightarrow$$

$$\Rightarrow -\frac{c}{\sqrt{\frac{\sigma_x^2}{n} + \frac{\sigma_y^2}{m}}} \leq \phi_\alpha \Rightarrow c = -\phi_\alpha \sqrt{\frac{\sigma_x^2}{n} + \frac{\sigma_y^2}{m}} \Rightarrow C = \left\{ X_1, X_2, \dots, X_n; Y_1, Y_2, \dots, Y_n: \frac{\bar{X}_n - \bar{Y}_m}{\sqrt{\frac{\sigma_x^2}{n} + \frac{\sigma_y^2}{m}}} < \phi_\alpha \right\}$$

$$\text{Eq. 31 } TS = \frac{\bar{X}_n - \bar{Y}_m}{\sqrt{\frac{\sigma_x^2}{n} + \frac{\sigma_y^2}{m}}}, \quad p = P_{\mu_0} \left(Z \leq \frac{\bar{X}_n - \bar{Y}_m}{\sqrt{\frac{\sigma_x^2}{n} + \frac{\sigma_y^2}{m}}} \right) = \Phi \left(\frac{\bar{X}_n - \bar{Y}_m}{\sqrt{\frac{\sigma_x^2}{n} + \frac{\sigma_y^2}{m}}} \right)$$

Per la curva OC del test $H_0: \mu_x \leq \mu_y, H_1: \mu_x > \mu_y$ si ha

$$\beta(\mu_x, \mu_y) = P_{\mu_x, \mu_y} \left(\bar{X}_n - \bar{Y}_m \leq -\phi_\alpha \sqrt{\frac{\sigma_x^2}{n} + \frac{\sigma_y^2}{m}} \right) = P_{\mu_x, \mu_y} \left(\frac{\bar{X}_n - \bar{Y}_m}{\sqrt{\frac{\sigma_x^2}{n} + \frac{\sigma_y^2}{m}}} \leq -\phi_\alpha \right) \Rightarrow$$

$$\text{Eq. 32} \quad \beta(\mu_x, \mu_y) = \Phi \left(-\phi_\alpha - \frac{\mu_x - \mu_y}{\sqrt{\frac{\sigma_x^2}{n} + \frac{\sigma_y^2}{m}}} \right)$$

E la potenza del test (cioè la probabilità di rigettare l'ipotesi nulla quando è falsa) è data da

$$\text{Eq. 33} \quad \pi(\mu_x, \mu_y) = 1 - \Phi \left(-\phi_\alpha - \frac{\mu_x - \mu_y}{\sqrt{\frac{\sigma_x^2}{n} + \frac{\sigma_y^2}{m}}} \right)$$

Per la curva OC del test $H_0: \mu_x \geq \mu_y, H_1: \mu_x < \mu_y$ si ha

$$\begin{aligned} \beta(\mu_x, \mu_y) &= P_{\mu_x, \mu_y} \left(\bar{X}_n - \bar{Y}_m \geq \phi_\alpha \sqrt{\frac{\sigma_x^2}{n} + \frac{\sigma_y^2}{m}} \right) = P_{\mu_x, \mu_y} \left(\frac{\bar{X}_n - \bar{Y}_m}{\sqrt{\frac{\sigma_x^2}{n} + \frac{\sigma_y^2}{m}}} \geq \phi_\alpha \right) = \\ &= 1 - \Phi_{\frac{\mu_x - \mu_y}{\sqrt{\frac{\sigma_x^2}{n} + \frac{\sigma_y^2}{m}}}, 1}(\phi_\alpha) = 1 - \Phi \left(\phi_\alpha - \frac{\mu_x - \mu_y}{\sqrt{\frac{\sigma_x^2}{n} + \frac{\sigma_y^2}{m}}} \right) \Rightarrow \end{aligned}$$

$$\text{Eq. 34} \quad \beta(\mu_x, \mu_y) = \Phi \left(-\phi_\alpha + \frac{\mu_x - \mu_y}{\sqrt{\frac{\sigma_x^2}{n} + \frac{\sigma_y^2}{m}}} \right)$$

I risultati degli ultimi due paragrafi sono riassunti in Tabella 3.

H_0	H_1	Test statistic	Condizione di rigetto di H_0	Valore p	Curva OC
$\mu = \mu_0$	$\mu \neq \mu_0$	$TS = \frac{ \bar{X}_n - \bar{Y}_m }{\sqrt{\frac{\sigma_x^2}{n} + \frac{\sigma_y^2}{m}}}$	$TS > -\phi_{\frac{\alpha}{2}}$	$2\Phi \left(-\sqrt{n} \frac{ \bar{X}_n - \mu_0 }{\sigma} \right)$	$\Phi \left(-\phi_{\frac{\alpha}{2}} - \frac{\mu_x - \mu_y}{\sqrt{\frac{\sigma_x^2}{n} + \frac{\sigma_y^2}{m}}} \right)$ $-\Phi \left(\phi_{\frac{\alpha}{2}} - \frac{\mu_x - \mu_y}{\sqrt{\frac{\sigma_x^2}{n} + \frac{\sigma_y^2}{m}}} \right)$
$\mu_x \leq \mu_y$	$\mu_x > \mu_y$	$TS = \frac{\bar{X}_n - \bar{Y}_m}{\sqrt{\frac{\sigma_x^2}{n} + \frac{\sigma_y^2}{m}}}$	$TS > -\phi_\alpha$	$\Phi \left(-\frac{\bar{X}_n - \bar{Y}_m}{\sqrt{\frac{\sigma_x^2}{n} + \frac{\sigma_y^2}{m}}} \right)$	$\Phi \left(-\phi_\alpha - \frac{\mu_x - \mu_y}{\sqrt{\frac{\sigma_x^2}{n} + \frac{\sigma_y^2}{m}}} \right)$
$\mu_x \geq \mu_y$	$\mu_x < \mu_y$		$TS < \phi_\alpha$	$\Phi \left(\frac{\bar{X}_n - \bar{Y}_m}{\sqrt{\frac{\sigma_x^2}{n} + \frac{\sigma_y^2}{m}}} \right)$	$\Phi \left(-\phi_\alpha + \frac{\mu_x - \mu_y}{\sqrt{\frac{\sigma_x^2}{n} + \frac{\sigma_y^2}{m}}} \right)$

Tabella 3. Test statistiche per il confronto delle medie di due popolazioni normali di varianze note.

3.2 Con varianze ignote (Student's t Test)

Adesso assumiamo, piú realisticamente, che le varianze dei due campioni siano sconosciute e le stimiamo con i valori

$$S_x = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X}_n)^2}{n-1}}, \quad S_y = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^m (Y_i - \bar{Y}_m)^2}{m-1}}$$

Le ipotesi sono $H_0: \mu_x = \mu_y$, $H_1: \mu_x \neq \mu_y$ e aggiungiamo la ulteriore assunzione che le due popolazioni abbiano la medesima varianza, che stimiamo facendo una media pesata di S_x, S_y :

$$\text{Eq. 35} \quad S_p = \sqrt{\frac{(n-1)S_x^2 + (m-1)S_y^2}{m+n-2}}$$

Ciò detto, la regione critica si scrive

$$C = \{X_1, X_2, \dots, X_n; Y_1, Y_2, \dots, Y_m: |\bar{X}_n - \bar{Y}_m| > c\}$$

Si osservi ora che $\bar{X}_n - \bar{Y}_m \sim N(\mu_x - \mu_y, \frac{\sigma^2}{n} + \frac{\sigma^2}{m})$ e dunque $\frac{\bar{X}_n - \bar{Y}_m - \mu_x + \mu_y}{\sqrt{\frac{\sigma^2}{n} + \frac{\sigma^2}{m}}} \sim N(0,1)$. Dunque abbiamo

$$(n-1) \frac{s_p^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1), \quad (m-1) \frac{s_p^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(m-1)$$

e quindi

$$(n-1) \frac{s_p^2}{\sigma^2} + (m-1) \frac{s_p^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n+m-2) \Rightarrow \frac{s_p^2}{\sigma^2} = \frac{V}{n+m-2}, \quad V \sim \chi^2(n+m-2)$$

Infatti sommiamo le due leggi

$$\chi^2(n-1) = \Gamma\left(\frac{n-1}{2}, \frac{1}{2}\right), \quad \chi^2(m-1) = \Gamma\left(\frac{m-1}{2}, \frac{1}{2}\right)$$

ottenendo la legge $\Gamma\left(\frac{n+m-2}{2}, \frac{1}{2}\right) = \chi^2(n+m-2)$. Quindi abbiamo

$$\frac{\bar{X}_n - \bar{Y}_m - \mu_x + \mu_y}{\sqrt{\frac{s_p^2}{n} + \frac{s_p^2}{m}}} = \frac{\frac{\bar{X}_n - \bar{Y}_m - \mu_x + \mu_y}{\sigma}}{\sqrt{\frac{s_p^2}{n} + \frac{s_p^2}{m}}/\sigma} = \frac{\frac{\bar{X}_n - \bar{Y}_m - \mu_x + \mu_y}{\sqrt{\frac{\sigma^2}{n} + \frac{\sigma^2}{m}}}}{\sqrt{\frac{s_p^2}{\sigma^2}}} = \frac{U}{\sqrt{V}}, \quad U \sim N(0,1), \quad V \sim \chi^2(n+m-2)$$

Si conclude che

$$\text{Eq. 36} \quad \frac{\bar{X}_n - \bar{Y}_m - \mu_x + \mu_y}{\sqrt{\frac{s_p^2}{n} + \frac{s_p^2}{m}}} \sim t(n+m-2)$$

Ma allora, nel caso di ipotesi nulla, anche la v.a. $T = \frac{\bar{X}_n - \bar{Y}_m}{\sqrt{\frac{s_p^2}{n} + \frac{s_p^2}{m}}}$ segue una legge $t(n+m-2)$ e la condizione di inclusione nella regione critica si scrive

$$|T| = \frac{|\bar{X}_n - \bar{Y}_m|}{\sqrt{\frac{s_p^2}{n} + \frac{s_p^2}{m}}} > \frac{c}{\sqrt{\frac{s_p^2}{n} + \frac{s_p^2}{m}}}$$

La probabilità che si realizzi questa condizione deve essere $\leq \alpha$, quindi abbiamo

$$P_{H_0} \left(\frac{|\bar{X}_n - \bar{Y}_m|}{\sqrt{\frac{s_p^2}{n} + \frac{s_p^2}{m}}} > \frac{c}{\sqrt{\frac{s_p^2}{n} + \frac{s_p^2}{m}}} \right) \leq \alpha \Rightarrow 2F_T \left(-\frac{c}{\sqrt{\frac{s_p^2}{n} + \frac{s_p^2}{m}}}, n+m-2 \right) \leq \alpha \Rightarrow$$

$$\Rightarrow F_T \left(-\frac{c}{\sqrt{\frac{S_p^2}{n} + \frac{S_p^2}{m}}}, n+m-2 \right) \leq \frac{\alpha}{2} \Rightarrow -\frac{c}{\sqrt{\frac{S_p^2}{n} + \frac{S_p^2}{m}}} \leq t_{\frac{\alpha}{2}}(n+m-2) \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \frac{c}{\sqrt{\frac{S_p^2}{n} + \frac{S_p^2}{m}}} \geq -t_{\frac{\alpha}{2}}(n+m-2)$$

H_0	H_1	Test statistic	Condizione di rigetto di H_0	Valore p	Curva OC
$\mu = \mu_0$	$\mu \neq \mu_0$	$TS = \frac{ \bar{X}_n - \bar{Y}_m }{\sqrt{\frac{S_p^2}{n} + \frac{S_p^2}{m}}}$	$TS > -t_{\frac{\alpha}{2}}(q)$	$2F_T \left(-\frac{ \bar{X}_n - \bar{Y}_m }{\sqrt{\frac{S_p^2}{n} + \frac{S_p^2}{m}}}, q \right)$	$F_T \left(-t_{\frac{\alpha}{2}}(q) - \frac{\mu_x - \mu_y}{\sqrt{\frac{S_p^2}{n} + \frac{S_p^2}{m}}} \right)$ $-F_T \left(t_{\frac{\alpha}{2}}(q) - \frac{\mu_x - \mu_y}{\sqrt{\frac{S_p^2}{n} + \frac{S_p^2}{m}}} \right)$
$\mu_x \leq \mu_y$	$\mu_x > \mu_y$	$TS = \frac{\bar{X}_n - \bar{Y}_m}{\sqrt{\frac{S_p^2}{n} + \frac{S_p^2}{m}}}$	$TS > -t_{\alpha}(q)$	$F_T \left(-\frac{\bar{X}_n - \bar{Y}_m}{\sqrt{\frac{S_p^2}{n} + \frac{S_p^2}{m}}}, q \right)$	$F_T \left(-t_{\alpha}(q) - \frac{\mu_x - \mu_y}{\sqrt{\frac{S_p^2}{n} + \frac{S_p^2}{m}}} \right)$
$\mu_x \geq \mu_y$	$\mu_x < \mu_y$		$TS < t_{\alpha}(q)$	$F_T \left(\frac{\bar{X}_n - \bar{Y}_m}{\sqrt{\frac{S_p^2}{n} + \frac{S_p^2}{m}}}, q \right)$	$F_T \left(-t_{\alpha}(q) + \frac{\mu_x - \mu_y}{\sqrt{\frac{S_p^2}{n} + \frac{S_p^2}{m}}} \right)$

Tabella 4. Test statistici per il confronto delle medie di due popolazioni normali di varianze ignote. Si assuma $q = n + m - 2$ e S_p dato da Eq. 35.

Dunque la regione critica si scrive

$$C = \left\{ X_1, X_2, \dots, X_n; Y_1, Y_2, \dots, Y_n; \frac{|\bar{X}_n - \bar{Y}_m|}{\sqrt{\frac{S_p^2}{n} + \frac{S_p^2}{m}}} > -t_{\frac{\alpha}{2}}(n+m-2) \right\}$$

e si può affermare che se si verifica la seguente condizione, si rigetta l'ipotesi nulla:

Eq. 37 $\frac{|\bar{X}_n - \bar{Y}_m|}{\sqrt{\frac{S_p^2}{n} + \frac{S_p^2}{m}}} > -t_{\frac{\alpha}{2}}(n+m-2)$

In questo caso si ha

$$\text{Eq. 38} \quad p = 2F_T \left(-\frac{|\bar{X}_n - \bar{Y}_m|}{\sqrt{\frac{s_p^2}{n} + \frac{s_p^2}{m}}}, m + n - 2 \right)$$

Procedendo analogamente a quanto già visto nei precedenti paragrafi, si costruisce allora la Tabella 4. Si ricorda che questo tipo di test prende il nome di *student's t Test*. Il test fu sviluppato da W.S. Gosset nel 1908 e pubblicato sotto lo pseudonimo di *Student*. In seguito fu sviluppato ulteriormente da R.A. Fisher.

ESEMPIO 10 (test su due popolazioni). Riprendiamo i dati di ESEMPIO 9, ma questa volta supponiamo che le varianze siano ignote e uguali fra loro. L'esempio è risolto dal codice seguente in cui si fa uso della funzione `t.test` di R la quale esegue tutti i calcoli. Il codice esegue anche il test passaggio per passaggio, ricavando i seguenti valori numerici:

$$\begin{array}{llll} \mu_x = 61.650 & \sigma_x = 2.617 & S_p = 3.332 & TS = 1.028 \\ \mu_y = 60.025 & \sigma_y = 4.071 & & p = 0.319 \end{array}$$

Quindi non possiamo rigettare l'ipotesi che i due campioni abbiano la stessa media. I dati sono riportati in figura come grafico a blocchi.

Figura 7. I dati dell'ESEMPIO 10.

CODICE 7 (student's t-test). Risolve il precedente esempio, scritto in R. Legge i dati da un file csv. Il codice riporta anche le misure in un grafico a blocchi, indicando le mediane.

```
# file name: student_t_test
# we test the hypothesis that two samples with unknown variances have the same mean
samples<-read.csv("two_samples.csv", sep=";", header = TRUE) # we read the data
attach(samples) # this allows us to refer to the labels as variables
mA<-mean(A, na.rm = TRUE) # mean value of sample A, we remove NAs
mB<-mean(B, na.rm = TRUE) # mean value of sample B, we remove NAs
A<-na.omit(A) # we remove NAs from A
```

```

B<-na.omit(B) # we remove NAs from B
nA<-length(A) # number of measures in A
nB<-length(B) # number of measures in B
# we plot the data as box plot
data<-c(A,B)
label<-factor(c(rep("A",nA),rep("B",nB)))
boxplot(data~label,xlab="groups",ylab="measures")
# we run the student's T-test longhand
sA<-sqrt(var(A)) # standard deviation of sample A
sB<-sqrt(var(B)) # standard deviation of sample B
sp<-sqrt(((nA-1)*sA^2 + (nB-1)*sB^2)/(nA+nB-2)) # variance of the pooled sample
TS<-abs(mA-mB)/(sp*sqrt(1/nA + 1/nB)) # statistics
p<-2*pt(-TS,df=nA+nB-2,lower.tail = TRUE, log.p = FALSE) # p value
# we run the student's T-test with R built-in function
t.test(A,B,alternative = c("two.sided"), paired = F, var.equal = T, conf.level = 0.95)

```

ESEMPIO 11 (metabolismo del triptofano). Consideriamo qui delle misure metaboliche effettuate nel liquido cerebrospinale di pazienti con Encefalomielite Mialgica (ME/CFS) e soggetti sani. I dati provengono da una ricerca pubblicata nel 2021 (vedi par. 4). Ci concentriamo in particolare su metaboliti appartenenti al metabolismo del triptofano, e su alcuni loro rapporti. I dati sono riportati in Tabella 6. Eseguendo la comparazione fra le due popolazioni per i tre metaboliti e per i rapporti $\frac{Kyn}{Trp}$, $\frac{Ser}{Trp}$ si ottiene la Tabella 5 da cui si evince che per nessuna delle variabili si ha una differenza significativa tra pazienti e controlli. Sono riportati anche i diagrammi a blocchi per i dati (Figura 8, Figura 9).

Variable	ME/CFS (45) both sexes	Sedentary control (21) both sexes	t value	p value	
				t-test	Wilcoxon
Trp	2.56 (0.655)	2.42 (0.688)	0.825	0.41	0.54
Kyn	0.0242 (0.0275)	0.0154 (0.200)	1.32	0.19	0.22
Ser	0.0152 (0.029)	0.00805 (0.00360)	1.13	0.27	0.021
Kyn/Trp	0.00957 (0.0113)	0.00580 (0.00789)	1.38	0.17	0.23
Ser/Trp	0.00573 (0.00870)	0.00349 (0.00188)	1.17	0.25	0.029

Tabella 5. Risultati del t-test per i dati in Tabella 6.

Figura 8. Diagrammi a blocchi (mediana e quartili) per i dati in Tabella 6.

Group	gender	Kyn	Trp	Ser	Group	gender	Kyn	Trp	Ser
cfs0	female	0	2.97	0.01	sc0	female	0	2.44	0.009
cfs0	female	0.062	2.3	0.007	sc0	female	0.059	2.15	0.005
cfs0	female	0.008	3.2	0.011	sc0	female	0.033	3.17	0.007
cfs0	female	0.008	2.48	0.012	sc0	female	0.001	2.63	0.013
cfs0	female	0.049	2.34	0.008	sc0	female	0.003	1.07	0.011
cfs0	female	0.006	2.46	0.011	sc0	female	0.029	3.54	0.012
cfs0	female	0.065	3.63	0.008	sc0	female	0.051	2.18	0.008
cfs0	female	0.006	3.31	0.009	sc0	female	0	2.3	0.005
cfs0	female	0	1.24	0.01	sc0	female	0	2.32	0.004
cfs0	female	0.01	2.99	0.014	sc0	female	0.002	2.74	0.013
cfs0	female	0.003	2.45	0.013	sc0	male	0	1.18	0.005
cfs0	female	0.058	1.25	0.01	sc0	male	0	2.22	0.004
cfs0	female	0.029	2.78	0.01	sc0	male	0.01	2.53	0.01
cfs0	female	0	2.11	0.01	sc0	male	0.018	2.18	0.005
cfs0	female	0.042	2.58	0.005	sc0	male	0	1.49	0.004
cfs0	female	0.001	2.18	0.009	sc0	male	0.003	1.96	0.005
cfs0	female	0	1.49	0.01	sc0	male	0.023	2.82	0.015
cfs0	female	0.055	2.54	0.011	sc0	male	0.054	3.58	0.009
cfs0	female	0	2.13	0.01	sc0	male	0.032	3.55	0.013
cfs0	female	0.045	2.61	0.011	sc0	male	0	2.29	0.007
cfs0	female	0	2.45	0.004	sc0	male	0.006	2.46	0.005
cfs0	female	0.063	3.32	0.202					
cfs0	female	0.028	2.07	0.008					
cfs0	female	0.004	2.51	0.013					
cfs0	female	0.096	3.15	0.036					
cfs0	female	0.002	2.12	0.01					
cfs0	female	0.024	2.58	0.032					
cfs0	female	0.058	2.1	0.005					
cfs0	female	0.045	1.92	0.008					
cfs0	female	0.021	3.34	0.016					
cfs0	female	0.01	2.6	0.005					
cfs0	female	0	3.62	0.013					
cfs0	female	0.006	2.88	0.012					
cfs0	female	0	2.03	0.017					
cfs0	female	0.04	4.7	0.007					
cfs0	female	0.013	2.02	0.005					
cfs0	male	0.034	3.07	0.012					
cfs0	male	0.097	2.96	0.017					
cfs0	male	0	2.1	0.009					
cfs0	male	0.014	2.25	0.006					
cfs0	male	0	1.94	0.007					
cfs0	male	0	2.8	0.009					
cfs0	male	0.001	3.03	0.01					
cfs0	male	0.065	2.97	0.015					
cfs0	male	0.023	1.82	0.009					

Tabella 6. Dati per ESEMPIO 11. Try: triptofano; Kyn: kinurenina; Ser: serotonina; cfs0: gruppo pazienti; sc0: gruppo controllo. Valori particolarmente alti rispetto al controllo, sono evidenziati in arancio.

CODICE 8 (student's t-test). Risolve il precedente esempio, scritto in R. Legge i dati da un file csv. Disegna Figura 8 e Figura 9.

```
# file name: tryptophan_t_test_both_sexes
#
samples<-read.csv("Tyr_met.csv", sep=";", header = TRUE) # we read the data
```

```

attach(samples) # this allows us to refer to the labels as variables
#
# we define the number of patients and controls
#
ncfs<-length(samples[Group=="cfs0",1])
nsc<-length(samples[Group=="sc0",1])
#
# we store the measures of each metabolite for patients
#
kyn_cfs<-Kyn[1:ncfs]
trp_cfs<-Trp[1:ncfs]
ser_cfs<-Ser[1:ncfs]
#
# we store the measures of each metabolite for controls
#
a<-ncfs+1
kyn_sc<-Kyn[a:length(Kyn)]
trp_sc<-Trp[a:length(Kyn)]
ser_sc<-Ser[a:length(Kyn)]
#
# we calculate the ratios kyn/trp and ser/trp for patients
#
kyn_trp_cfs<-kyn_cfs/trp_cfs
ser_trp_cfs<-ser_cfs/trp_cfs
#
# we calculate the ratios kyn/trp and ser/trp for controls
#
kyn_trp_sc<-kyn_sc/trp_sc
ser_trp_sc<-ser_sc/trp_sc
#
# we plot the data for each metabolite: box-plots with points
#
plot(factor(Group),Kyn,xlab="groups",ylab="Kynurenine")
points(factor(Group),Kyn,pch=21,bg="red")
plot(factor(Group),Trp,xlab="groups",ylab="Tryptophan")
points(factor(Group),Trp,pch=21,bg="red")
plot(factor(Group),Ser,xlab="groups",ylab="Serotonin")
points(factor(Group),Ser,pch=21,bg="red")
#
# we plot the data for the two ratios
#
plot(factor(Group),c(kyn_trp_cfs,kyn_trp_sc),xlab="groups",ylab="Kyn/Trp")
points(factor(Group),c(kyn_trp_cfs,kyn_trp_sc),pch=21,bg="red")
plot(factor(Group),c(ser_trp_cfs,ser_trp_sc),xlab="groups",ylab="Ser/Trp")
points(factor(Group),c(ser_trp_cfs,ser_trp_sc),pch=21,bg="red")
#
# we run the student's T-test with R built-in function, for each metabolite and ratio
#
t.test(kyn_cfs,kyn_sc,alternative = c("two.sided"), paired = F, var.equal = T, conf.level = 0.95)
t.test(trp_cfs,trp_sc,alternative = c("two.sided"), paired = F, var.equal = T, conf.level = 0.95)
t.test(ser_cfs,ser_sc,alternative = c("two.sided"), paired = F, var.equal = T, conf.level = 0.95)
t.test(kyn_trp_cfs,kyn_trp_sc,alternative = c("two.sided"), paired = F, var.equal = T, conf.level = 0.95)
t.test(ser_trp_cfs,ser_trp_sc,alternative = c("two.sided"), paired = F, var.equal = T, conf.level = 0.95)

```

1.1 Comparazione delle medie di due popolazioni di legge ignota

Si ricordi che i test proposti fino ad ora si basano sulla assunzione che le popolazioni seguano leggi normali. Nel caso in cui non sia possibile fare questa ipotesi, si può ricorrere al test di Mann-Whitney, noto anche come Wilcoxon test o Mann-Whitney U test. Si supponga di avere n misure X_1, X_2, \dots, X_n di una v.a. X e m misure Y_1, Y_2, \dots, Y_m di una v.a. Y . Si considerino poi le ipotesi seguenti:

$$H_0: X = Y \quad H_1: X \neq Y$$

Figura 9. Diagrammi a blocchi (mediana e quartili) per i rapporti fra i metaboliti in Tabella 6.

Si ordino ora le $n + m$ misure disponibili dalla più piccola alla più grande. Alla più piccola venga associato il valore 1, a quella appena più grande il valore 2, e così via. Siano poi R_1, R_2, \dots, R_n i valori assegnati alle misure di X e si ponga $T = \sum_{i=1}^n R_i$. Che densità presenta la v.a. discreta T ? Presi i primi $n + m$ numeri naturali, i possibili valori R_1, R_2, \dots, R_n sono definiti dalle combinazioni di classe n di $n + m$ elementi assegnati, e i possibili valori di T si ottengono di conseguenza. Facciamo un esempio semplice: sia $n = 2, m = 2$. Allora si hanno i seguenti possibili $\binom{4}{2} = 6$ valori T :

$$\begin{array}{lll} T = 1 + 2 = 3 & T = 1 + 3 = 4 & T = 1 + 4 = 5 \\ T = 2 + 3 = 5 & T = 2 + 4 = 6 & T = 3 + 4 = 7 \end{array}$$

La densità discreta è definita dunque in $[3,4,5,6,7]$ e assume i valori

$$p_T(3) = \frac{1}{6}, \quad p_T(4) = \frac{1}{6}, \quad p_T(5) = \frac{2}{6}, \quad p_T(6) = \frac{1}{6}, \quad p_T(7) = \frac{1}{6}$$

Si vede quindi che con uno script, come quello che segue, è possibile ricavare la densità di T (vedi Figura 10).

CODICE 9 (densità di T). Il codice calcola la legge di T per i valori n, m indicati dall'utente e ne disegna l'andamento. Scritto in Octave. Disegna Figura 10.

```

% file name = density_T.m
% date of creation = 27/07/2022
function density = density_T(n,m)
% we build all the possible combinations of n elements from the first n + m naturals
c = nchoosek ([1:n+m], n);
% we compute all the possible values of T
for i=1:length(c)
    T(i) = sum(c(i,:));
endfor
% we define the probability density of T
density = empirical_pdf ([sum(1:n):sum(n+m-n+1:n+m)], T);
% mean of T
E = mean(T)
% we plot the probability density of T
figure(1)
bar([sum(1:n):sum(n+m-n+1:n+m)],density)
grid on
xlabel('T','fontsize',15);
ylabel('density','fontsize',15);
tit = strcat('n = ', num2str(n), ', m = ', num2str(m));
title(tit,'fontsize',15);
endfunction

```


Figura 10. Densità di T per $n = 6, m = 5$. Si ha $E(T) = 36$.

ESEMPIO 12 (Mann-Whitney). Consideriamo le due popolazioni in tabella:

A	65.2	67.1	69.4	78.2	74	80.3
B	59.4	72.1	68	66.2	58.5	-

Se ordiniamo le 11 misure e assegniamo loro i rispettivi numeri ordinali, abbiamo:

58.5	59.4	65.2	66.2	67.1	68	69.4	72.1	74	78.2	80.3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

dove sono evidenziate le misure provenienti dal campione A. Si ricava subito $T = 3 + 5 + 7 + 9 + 10 + 11 = 45$ mentre la densità di T è quella in Figura 10. La condizione di rigetto della ipotesi nulla è dunque $P(T \geq 45) \leq \frac{\alpha}{2}$, ovvero il valore p è dato da $p = P(T \geq 45) = 1 - P(T < 45)$. Con l'aiuto del seguente codice è possibile calcolare che $p = 0.1255$ e quindi la ipotesi nulla $X = Y$ non può essere rigettata.

CODICE 10 (test di Mann-Whitney). Risolve ESEMPIO 12, utilizzando PROP. 5 per calcolare T e utilizzando poi la funzione di Octave per il test di Mann-Whitney, come confronto. Il codice usa la funzione in CODICE 9 per ricavare la densità di T .

```
% file name = Mann_Whitney.m
% date of creation = 27/07/2022
clear all
close all
pkg load statistics % we need the pkg statistics
% parameters and variables
X = [65.2 67.1 69.4 78.2 74 80.3] % sample X
Y = [59.4 72.1 68 66.2 58.5] % sample Y
% we calculate the density of T in this case
n = length(X);
m = length(Y);
density = density_T(n,m);
% we calculate the mean of the density
abscissa = [sum(1:n);sum(m+1:m+n)];
E = 0;
for k = 1:length(density)
    E = E + abscissa(k)*density(k);
endfor
% we calculate the value of T in our case
for i=1:n
    for j=1:m
        if (Y(j)<X(i))
            D(i,j) = 1;
        else
            D(i,j) = 0;
        endif
    endfor
endfor
s = 0;
for i=1:n
    for j=1:m
        s = s + D(i,j);
    endfor
endfor
T = 0.5*n*(n+1) + s;
% we calculate the p value
for k = 1:length(abscissa)
    if (abscissa(k) == T)
        index_T = k; % such that abscissa(index_T) = T
    endif
endfor
```

```

endfor
if (T < E)
  p = 2*sum(density(abscissa(1):index_T))
else
  p = 2*sum(density(index_T:length(density))) )
endif
% we now use the built-in function for Mann-Whitney test
MW = u_test (X,Y)

```

PROP. 5 (calcolo di T). Definita la matrice D di elementi

$$d_{i,j} = \begin{cases} 1 \leftarrow Y_j < X_i \\ 0 \leftarrow Y_j \geq X_i \end{cases}$$

si dimostra che

$$T = \frac{n(n+1)}{2} + \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m d_{i,j}$$

DIM. Utilizzando la simbologia già introdotta, si ha che $R_i \geq i$, perché vi saranno in generale degli elementi di Y che accrescono il numero d'ordine di X_i (nell'ordinamento degli $n + m$ elementi). Ma quanti sono gli elementi di Y che hanno numero d'ordine minore di R_i ? Sono quelli tali per cui $Y_j < X_i$. Quindi su può scrivere

$$R_i = i + \sum_{j=1}^m d_{i,j}$$

Possiamo allora ricavare T sommando tutti gli n valori R_i :

$$T = \sum_{i=1}^n R_i = \sum_{i=1}^n \left(i + \sum_{j=1}^m d_{i,j} \right) = \sum_{i=1}^n i + \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m d_{i,j}$$

e siccome $\sum_{i=1}^n i = n(n+1)/2$, segue la tesi ■

ESEMPIO 13 (metabolismo del triptofano). Riprendiamo ESEMPIO 12 ma questa volta effettuiamo la comparazione tra le due popolazioni utilizzando il test non parametrico descritto sopra. Utilizziamo la funzione di R `wilcox.test` e otteniamo i valori p in Tabella 5 e si nota che questa volta la serotonina il rapporto serotonina su triptofano sono significativamente più elevati nei pazienti che nei controlli. Il codice seguente ha eseguito i calcoli.

CODICE 11 (test di Mann-Whitney). Risolve ESEMPIO 13.

```

# file name: tryptophan_wilcox_both_sexes
#
samples<-read.csv("Tyr_met.csv", sep=";", header = TRUE) # we read the data
attach(samples) # this allows us to refer to the labels as variables

```

```

#
# we define the number of patients and controls
#
ncfs<-length(samples[Group=="cfs0",1])
nsc<-length(samples[Group=="sc0",1])
#
# we store the measures of each metabolite for patients
#
kyn_cfs<-Kyn[1:ncfs]
trp_cfs<-Trp[1:ncfs]
ser_cfs<-Ser[1:ncfs]
#
# we store the measures of each metabolite for controls
#
a<-ncfs+1
kyn_sc<-Kyn[a:length(Kyn)]
trp_sc<-Trp[a:length(Kyn)]
ser_sc<-Ser[a:length(Kyn)]
#
# we calculate the ratios kyn/trp and ser/trp for patients
#
kyn_trp_cfs<-kyn_cfs/trp_cfs
ser_trp_cfs<-ser_cfs/trp_cfs
#
# we calculate the ratios kyn/trp and ser/trp for controls
#
kyn_trp_sc<-kyn_sc/trp_sc
ser_trp_sc<-ser_sc/trp_sc
#
# we plot the data for each metabolite: box-plots with points
#
plot(factor(Group),Kyn,xlab="groups",ylab="Kynurenine")
points(factor(Group),Kyn,pch=21,bg="red")
plot(factor(Group),Trp,xlab="groups",ylab="Tryptophan")
points(factor(Group),Trp,pch=21,bg="red")
plot(factor(Group),Ser,xlab="groups",ylab="Serotonin")
points(factor(Group),Ser,pch=21,bg="red")
#
# we plot the data for the two ratios
#
plot(factor(Group),c(kyn_trp_cfs,kyn_trp_sc),xlab="groups",ylab="Kyn/Trp")
points(factor(Group),c(kyn_trp_cfs,kyn_trp_sc),pch=21,bg="red")
plot(factor(Group),c(ser_trp_cfs,ser_trp_sc),xlab="groups",ylab="Ser/Trp")
points(factor(Group),c(ser_trp_cfs,ser_trp_sc),pch=21,bg="red")
#
# we run the student's T-test with R built-in function, for each metabolite and ratio
#
wilcox.test(kyn_cfs,kyn_sc)
wilcox.test(trp_cfs,trp_sc)
wilcox.test(ser_cfs,ser_sc)
wilcox.test(kyn_trp_cfs,kyn_trp_sc)
wilcox.test(ser_trp_cfs,ser_trp_sc)

```

Proviamo ora a rimuovere il paziente cfs0 con il valore di serotonina insolitamente alto e eseguiamo di nuovo CODICE 8 e il presente codice. Si ottengono le distribuzioni in e la Tabella 7.

Variable	ME/CFS (44) both sexes	Sedentary control (21) both sexes	<i>t</i> value	<i>p</i> value	
				t-test	Wilcoxon
Trp	2.55 (0.652)	2.42 (0.688)	0.7268	0.47	0.60
Kyn	0.0234 (0.0271)	0.0154 (0.0200)	1.193	0.24	0.27
Ser	0.0110 (0.00597)	0.00805 (0.00356)	2.087	0.041	0.028
Kyn/Trp	0.00936 (0.0113)	0.00580 (0.00789)	1.295	0.200	0.27
Ser/Trp	0.00448 (0.00227)	0.00349 (0.00188)	1.737	0.087	0.037

Tabella 7. Risultati del *t*-test e Wilcoxon test per i dati in Tabella 6, dopo rimozione della paziente con valore alto di serotonina.

Figura 11. Diagrammi a blocchi (mediana e quartili) per i metaboliti (e loro rapporti) in Tabella 6, dopo eliminazione della paziente con elevata serotonina.

4 Riferimenti

L'impostazione generale e alcuni esempi sono tratti dal capitolo 8 di [1] e 3.4 di [3]. Per il confronto di due popolazioni normali ho preso spunto dal capitolo 6 di [2]. I dati in ESEMPIO 11 sono tratti da [4].

1. Ross S. "Probability and Statistics for Engineers and Scientists" USA: Elsevier, 2009
2. Crawley MJ "Statistics, An introduction using R" Wiley, 2015
3. Ewens W, Grant G. "Statistical Methods in Bioinformatics" App B. USA: Springer, 2005
4. Baraniuk JN et al. "Exercise modifies glutamate and other metabolic biomarkers in cerebrospinal fluid from Gulf War Illness and Myalgic encephalomyelitis/Chronic Fatigue Syndrome, 2021